

11 Aronstab-Buchenwald (*Aro-Fagetum*)

Beschreibung¹

Mischwald mit dominierender Buche, Bergahorn und Esche; Stieleiche, Kirsche. Pionierbaumarten. Gerade Stämme

Boden²

Humusform: Mull

Entwicklung: Rendzina, Regosol oder Braunerde, alle leicht vernässt

Eigenschaften: Gründigkeit tief, biologische Aktivität hoch, Wurzelraum für Buchen noch genügend durchlüftet, Durchlässigkeit leicht gehemmt, Vernässung leicht bis mittel

Vorkommen der Waldameisen

Im Aronstab-Buchenwald ist die Nest-Abundanz mit einem Nest pro km² sehr tief. Hier finden sich ausschliesslich *F. rufa*- und *F. polyctena*-Nester. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. rufa* handelt, liegt bei 67%.

Idealisiertes Bestandesprofil

Ökogramm

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 80–87. doi: 10.3188/szf.2022.0080.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6009946.